

BIOLOGIYA TA'LIMIDA TALABALAR TADQIQOTCHILIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI

S.Jumaboyeva

Navoiy Davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi

Kalit so'zlar: *kreativlik, ijodkorlik, fikr, ilmiy tadqiqot, innovatsiya, faoliyat, vazifa, tahlil, dars, tadqiqot, tadqiqot-konkurinsiya, tajriba, ijod, vosita, metod, g'oya, eksperiment.*

Innovatsion pedagogik vosita va metodlar orasida tadqiqotchilik faoliyati etakchi o'rin tutmoqda. SHu maqsadda o'quv va darsdan tashqari mashg'ulotlarda tadqiqot ishlarini o'tkazish o'rinlidir. Uning vazifasi individual xususiyat va layoqatlarini hisobga olgan holda, o'quvchida intellektni rivojlantirishga, mustaqil ijodiy faoliyatini tarkib toptirishga qaratiladi. Tadqiqot ishlarida ishtirok etish o'quvchiga o'z shaxsini qadrlash, ilmiy va ijodiy ishlash metodlari bilan tanishishga, bilimlarga qiziqishini oshirishga, hamfikrlari va tengdoshlari bilan muloqot qilishga, ilmiy eksperiment va tadqiqotlarda qatnashish imkonini beradi.

Tadqiqotchilik metodi muammoli ta'limda markaziy o'rinni egallaydi. Bu metod o'qitish jarayonini talabalar imkoniyatiga mos tarzda sodda va tushunarli shaklda, ayni vaqtda, ilmiy tadqiqot jarayoniga o'xshash tarzda amalga oshirilishi, tadqiqot jarayonining asosiy bosqichlari – o'rganilayotgan mavzudan tadqiqot jarayoniga asos bo'la oladigan tushunarsiz jihatlarni ochib ko'rsatish, muammoni aniqlash va shakllantirish, farazni ilgari surish, tadqiqot rejasini tuzish va amalga oshirish, noma'lum faktlarni o'rganish va amalga oshirish, ilgari surilgan farazni tekshirish, natijalarni shakllantirish, olingan bilimlarning ahamiyati va ularni qo'llash imkoniyatlarini baholashni qo'llash demakdir. Bu metod talabalar tomonidan ijodiy, mustaqil hal qilishga qaratilgan nazariy va amaliy topshiriqlarning qo'yilishi demakdir. U talabalarni izlanish va mustaqil ijodiy faoliyatga yo'llaydi.

Keltirilgan o'quv faoliyati bosqichlari tadqiqotchilik texnologiyasining an'anaviy ta'limdan tubdan farq qilishini ko'rsatmoqda. Zero, bunda, birinchidan, talabalarga bilimlar tayyor holda uzatilmaydi, balki muammo tarzida qo'yiladi, o'quvchi - talabalar qo'yilgan muammoni o'zlari mustaqil echadilar. Bilimlar o'qitishning maqsadi bo'lmay, muammoni echish vositasiga aylanadi. O'quvchilar yangi bilimlarni o'zlashtirishning o'zlari uchun qanchalik zarur ekanini his qiladilar (usiz qo'yilgan muammoni echa olmaydilar), bu esa ularda motivatsiyaning sezilarli darajada o'sishiga olib keladi. Ularning o'quv faolligi kuchayadi. Avvalo, mustaqil ishlash darajalari ortadi. Bu o'z navbatida oliy ta'lim muasasalaridagi ilmiy va konstruktorlik to'garaklari ishini jiddiy tartibda yo'lga qo'yish, unda ro'yxatga olingan iqtidorli talabalar bilan ishlashda faqat nazariy ma'lumotlarni o'rganish va tahlil qilish bilan chegaralanmay, eksperimental tajribalar qo'yish borasida amaliy chora-tadbirlarni ishlab chiqishga innovatsion, texnologik yondashuvni yo'lga qo'yish lozim. Buning uchun esa talabalarning mustaqil ta'limini rivojlantirishga alohida e'tibor berish zarur[2;].

Ilmiy-tadqiqot topshiriqlarining mazmuni talabalarning bilish mustaqilligini rivojlantirish, tabiatga nisbatan ehtiyotkorona munosabatni tarbiyalash, maxsus o'quv ko'nikmalarini rivojlantirish, flora va faunalarning xilma-xilligini, yashash muhitiga

moslanishini o'rganish, biologiya xonasining o'quv bazasini o'z mustaqil faoliyati natijasida tayyorlangan gerbariyalar, kolleksiyalar bilan to'ldirishga qaratilgan[2;].

Biologiya ta'limi jarayonida talabalarni ijodiy tafakkurni o'stirish orqali tadqiqotchilik faoliyatiga jalb etish masalalari ham tadqiqotchilik metodlarini samarali tarzda tashkil etishni taqozo etadi. Yani o'quvchi – talabalarni ijodiy tafakkurini oshirishga qaratilgan kreativ topshiriqlar berish nihoyatda muhim sanaladi.

Oliy ta'lim tizimida ta'lim olayotgan talabalarning kreativlik sifatlariga ega bo'lishlari ularda o'quv va tarbiya jarayonlarini tashkil etishda an'anaviy yondashishdan farqli yangi g'oyalarni yaratish, bir qolipda fikrlamaslik, o'ziga xoslik, tashabbuskorlikka toqat qilolmaslikka yordam beradi. Kreativ sifatlariga ega talaba kelajakda kasbiy faoliyatini tashkil etishda ijodiy yondashish shaxsiy sifatlarini rivojlantirishga xizmat qiladigan g'oyalarni yaratishda faollik ko'rsatish, iog'or pedagogik yutuq va tajribalarni mustaqil o'rganish, shuningdek o'rtog'lari bilan fikr almashinish ko'nikmalariga ega bo'ladilar[2;]. Kreativ fikrlash – bu innovatsion (yangi, novator, original, nostandart, noodatiy va hokazo...) va samarali (amaliy, natijaviy, tejamli, optimal va hokazo) yechimlarni topish, yangi bilimlarni egallash, tasavvurni ta'sirchan ifodalashga qaratilgan g'oyalarni [ishlab chiqish](#), baholash va takomillashtirish jarayonida samarali ishtirok etish qobiliyatidir.

Atrofga boqsangiz, har tomonda inson ijodkorligining beqiyos va hayratlanarli namunalariga duch kelasiz: elektron xizmatlar, virtual reallik, to'rtburchak tarvuzlar, tuproqsiz hosil olish... . Bularning barchasi inson tasavvuri, tafakkuri mahsulidir. Bugun biz uchun odatiy tuyulgan kitob, musiqa, bino, [samolyot](#), hatto lampalar ham qachonlar orzu va tasavvurda bo'lgan, keyinchalik aql-idrok samarasi o'laroq yaratilgan.

Kreativlik shaxsni rivojlantiruvchi kategoriya sifatida inson tafakkuri, ma'naviyatining ajralmas qismi hisoblanadi, u shaxs ega bo'lgan bilimlarning ko'pqirrali ekanligida emas, balki yangi g'oyalarga intilish, o'rnatilgan stereotiplarni isloh qilish va o'zgartirishda, hayotiy muammolarni yechish jarayonida kutilmagan va noodatiy qarorlar chiqarishda namoyon bo'ladi. Ya'ni, berilgan bilimlarni takrorlash orqali kreativlikka erishib bo'lmaydi, ijodiy [fikrlash jarayonida yangi fikr](#), yangi g'oyaning paydo bo'lishi asosiy shartdir. Masalan, ingliz tilida so'zlarni yodlab, grammatika qoidalarini “suv qilib ichib yuborgan” bo'lsangiz ham, insho yozolmasangiz, barchasi bekor. Shuning uchun kreativ fikrlash jarayonida tasavvur muhim rol o'ynaydi. Albert Eynshteyn “Tasavvur – bilimdan muhim” deganida aynan mana shu jihatni nazarda tutgan. Ko'pincha noodatiy fikrlar, yechimlar kutilmaganda inson xayoliga keladi. Buning uchun, avvalo, fikrlash jarayonidagi bir xillikka, odatiylikka barham berilishi lozim.

Tomas Edison “Kreativlik – g'ayri ixtiyoriy jarayon”, deydi. Lekin har kuni ko'plab mutaxassislar muammolarga noodatiy yechim topishga zaruriyat sezadi. Ular mana shu g'ayriixtyoriy jarayonni ixtiyoriylashtirishi mumkinmi? Tabiatda yangi fikrlarni yuzaga keltiruvchi “sehri tayoqcha” yo'q, biroq har qanday mutaxassisning kreativ o'ylashiga ko'maklashadigan ko'plab usullar mavjud. Buning uchun ijodiy fikrlashga vaqt ajratish, ijodiy salohiyatni anglash lozim. Jorj Bernard Shou hazillashib shunday deydi: “Ko'pchilik yiliga ikki-uch marta o'ylaydi. Mening butun dunyoga mashhurligim sababi – haftada bir yoki ikki marta o'ylaganim”. Demak, hayolga kelgan yangi fikrlarni e'tiborsiz qoldirmaslik, o'ylash uchun imkon yaratish muhim.

Ijodkorlik chegarasini belgilang. Muammoli masalaga duch kelgan paytingizda ijodkorlik chegaralarini belgilang. O'zingizdan “Eng oddiy yechim nimada?” deb so'rang. Keyin “muammoni hal qilishning aql bovar qilmas varianti”ni tasavvur qiling. Oddiy va hayratlanarli yechim o'rtasida sizga ijodiy maydon paydo bo'ldi. Endi yangi g'oya mavhum emas, uning chegaralari mavjud. Bu ijod jarayonidagi psixologik bosimni yengillashtiradi.

“Olti shlyapa” usuli. Edvard de Bono taklif etgan “Olti rangli shlyapa usuli”da biror mavzu tanlanadi. Navbatma-navbat shapkalar kiyiladi: oq — diqqat bilan, hech qanday emotsiyasiz barcha faktlar tekshiriladi; qora — kamchiliklar aniqlanadi; sariq — [mavjud holat tahlil etiladi](#); yashil — yana yangi bir necha g‘oyalar qo‘shiladi; qizil — emotsional munosabat bildiriladi; ko‘k — ish xotimalanadi. Masalan, ta‘lim tizimiga oid qonunchilikni takomillashtirish mavzusi ko‘rilayotgan bo‘lsa, mavjud qonunchilik o‘rganiladi, kamchilik va bo‘shliqlar aniqlanadi. Qonuniy me‘yorlarning real holat bilan mosligi yoki qarama-qarshiligi o‘rganiladi. Ta‘lim sifatini oshirishga xizmat qiluvchi takliflar beriladi, ular amalga oshsa, qanday samara berishi izohlanadi. Taklif loyiha shaklida rasmiylashtiriladi.

Uolt Disneyning kreativ fikrlash nazariyasi. Uolt Disney ko‘ngilochar sohada o‘z sanoatini yaratgan, animatsion multfilmlari bilan butun dunyoga tanilgan shaxs. U dunyoga mashhur personajlarini yaratishda kreativlikning uch fazasi — xayolparast, realist, tanqidchi obrazidan foydalanadi. Ya‘ni, xayolparast rolda hech qanday chegarasiz xayol suradi, fantaziya yaratadi. Bu jarayonda u Baxning “Tokkata, fuga re minar” musiqasini eshitishini aytgan. Xayolida obrazlar yaratilgandan keyin uni reallik bilan uyg‘unlashtiradi. Personaj qanday harakatlanadi, qanday gapiradi — barchasini konstruktor sifatida jonlantiradi, reallashtiradi. Shundan keyin xayolparast va realist ishini tanqidchi ko‘rib chiqadi. Tanqidchi “filtr” vazifasini bajaradi. Uolt Disneyning yutug‘i hayolparast, realist, tanqidchini bitta shaxsda jamlay olganidir. Odatiy fikrlovchilarda ularning bittasi ustuvorlik qiladi.

Tasodiflarga befarq bo‘lmang. Juda ko‘plab ixtirolar favqulodda va tasodifiy holatlarda amalga oshirilgan. Ya‘ni, taqdirning o‘zi insonga nozik ishoralar beradi. Bu Isaak Nyutonning [boshiga tushgan olma](#), antibiotikni kashf etgan olim Aleksandr Flemingning yuvilmay qolib, mog‘orlagan laboratoriya idishlari ko‘rinishida bo‘lishi mumkin.

Kreativ fikrlash bizga muammolarni hal qilishda noodatiy yechim topishga yordam beradi. Biroq biz uni tanqidiy fikrlash bilan adashtirib yubormasligimiz, aksincha bizga imkonsiz muammolarni hal qilishda bir-birini to‘ldirib turuvchi yechimlarni topishda yordam beradigan “aka-ukalar”dek qarashimiz kerak.

PISA tadqiqotlarida talabdan kreativ fikrlashni baholash modeliga ko‘ra ilmiy muammolarni yoki ijtimoiy muammolarni hal qilish, o‘z g‘oyalarini yozma yoki vizual ifodalash talab etiladi. Quyida sizga biologiya ta‘limi jarayonida talabalarni bilimini baholovchi kreativ topshiriqlar havola etiladi.

SHuni ta‘kidlash kerakki hattoki oliy ta‘lim muassasalari talabalarida ham izlanuvchanlik, ijodkorlik, yaratuvchanlik kabi xususiyatlari doimo ham yuqori saviyada deb bulmaydi, shu jihatlarni hisobga olgan holda o‘quvchi — talabalarni kreativ fikrlash ko‘nikmasini shakllantirish pedagogik jarayonda mo‘him hisoblanadi. Xususan, o‘qituvchilar kreativ fikrlash ko‘nikmasini samarali shakllantirish maqsadida talabalarga ularni fikrlashga undovchi savollar tarkibida zarur fe‘llarning bo‘lishiga e‘tibor qaratiladi. Bu holat misollar bilan tushuntirilsa, talabalardan “bir hujayrali va ko‘p hujayrali hayvonlar o‘rtasidagi bog‘liqlikni ta‘riflab bering” mazmunidagi nazorat savoli ularda kreativlikni shakllantirmaydi. Zero, savol tarkibidagi “ta‘riflab bering” tushunchasi o‘z mohiyatiga ko‘ra “mavjud bilimlaringizni birma-bir aytib o‘ting” deyish bilan teng. Nazorat savollarini berishda talabalarni fikrlashga undovchi so‘z (fe‘l)lardan foydalanish ularning kreativ fikrlashlarini osonlashtiradi. SHu sababli shaxsda kreativ sifatlarni shakllantirishning birinchi yo‘liga ko‘ra pedagoglar turli, antiqa, noan‘anaviy hamda puxta javobni berishga majbur qiluvchi so‘z (fe‘l)lardan foydalanishlari maqsadga muvofiqdir. M: “bog‘liqlikni toping”, “yarating”, “bashorat qiling”, “fikrni mantiqan bayon eting”, “tasavvur qiling” kabi so‘z (fe‘l)lardan foydalanish amaliy jihatdan samarali sanaladi yoki bunday holda taniqli psixolog E.P.Torrens tomonidan asoslangan “Tugallanmagan rasmlar” testi yuzasidan

ishlashga oid topshiriqlar berish ham maqsadga mofiqdir. Sizning e'tiboringizga E.P.Torrensning "Tugallanmagan rasmlar" testi havola etiladi va berilgan shtrixlarga tayangan holda to'laqonli rasm (surat)ni ishlash topshirig'i beriladi.

1-topshiriq. Bir hujayrali parazit xivchinlilarni "Tugallanmagan rasmlar"ini davom ettiring. (rasmlar beriladi)

2- topshiriq: Nima uchun? Nimaga? So'zlaridan foydalanib amyoba (bir hujayrali hayvon) haqida 10 savol o'ylab toping.

3 - topshiriq: O'ylab ko'ring, barcha xivchinlilar (bir hujayrali xivchinli hayvonlar) yo'q bo'lib ketsa nima sodir bo'ladi? (Tashhislash metodi)

4 - topshiriq: O'ylab ko'ring, dunyoda barcha hasharotlar yo'q bo'lib ketsa nima sodir bo'ladi? (Tashhislash metodi)

5- topshiriq: Ninachi nomidan kichik insho yozing (Empatiya tasavvur metodi)

6 -topshiriq: Kanalarni -"O'ta xavfli jinoyatchilar" sifatida ta'riflang (Dalillar metodi asosida)

SHunday qilib, biologiya ta'limi jarayonida talabalar tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishda turli metod shakl va vositalardan foydalaniladi. SHu bilan birga biologiya ta'limi jarayonida talabalar tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirish texnologiyalari ham ularni mazkur soha bo'yicha etarli tajribaga ega bo'lishida muhim ahamiyat kasb etadi.

YUqorida aytib o'tganimizdek, talabalarning tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishga pedagogik vaziyatlar ham muhim hisoblanadi. Dars jarayonida talaba o'z fikrini bildira olishi, himoya qilishi va uni himoya qilishga doir ko'rsatmalar, dalillar keltirishi, o'zaro savol-javob qilishga undaydigan bilim va tajriba orttirish usullaridan foydalanishi, tushunmagan qismlarini aniqlashtirishi va bilimlarni chuqur anglashi kerak bo'lgan vaziyatlardan foydalanadilar.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, muammoli, loyihalash va intellektual ta'lim texnologiyalaridan foydalanish o'quv jarayonini samarasini oshiradi. Talabalarning tadqiqotchilik ko'nikmalarini va faoliyatini rivojlantirishda ma'lum maqsadlarga erishishga yordam beradi: talabalarning bilim olishga qiziqishini oshirish, ularni yanada yaxshi natijalarga erishishga yo'naltiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. TDPU huzuridagi tarmoq markazi dotsenti, p.f.n., M.Usmonboeva, katta o'qituvchi A.To'raev "kreativ pedagogika asoslari" moduli bo'yicha o'quv uslubiy 2016 yil.

2. Ataqulova M.N. Talabalarning tadqiqotchilik kompetentligini rivojlantirishning zamonaviy muammolari// Mug'allim hem uzluksiz bilimlendirio' ilmiy-metodikalyq jurnali. №4. Qaraqalpaq-2019. 38-42 bet (13.00.00; № 20).

3.

rgasheva G.S. Biologiya ta'limida interaktiv dasturiy vositalardan samarali foydalanishni takomillashtirish. P.f.d. diss. O'zMU-2018 y., - T.: - 228 b.

4.

<http://omgpu.ru>

5.

<http://pandia.ru>